

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

PERSPECTIVA SOBRE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA, VISÃO DE DOIS MUNDOS: DOCENTES EM ATIVIDADE E EM FORMAÇÃO

Jussara Élcia Gomes Rodrigues¹
Marcia Cristina Rafael de Lima²
Henrique Álisson da Silva Gomes³
Thiago Veras da Silva⁴
Maria Amélia da Silva Costa⁵

DOI:10.5281/zenodo.15048822

¹ Licenciatura em Computação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, rodrigues.jussiarag@gmail.com.

² Mestranda em Tecnologia da Informação (PPGTI/IFPB) Licenciada em Computação (IFPE). marciacriss007@gmail.com

³ Licenciatura em Computação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, hasg@discente.ifpe.edu.br.

⁴ Licenciatura em Computação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, tvs7@discente.ifpe.edu.br.

⁵ Doutoranda em Educação (PPGE/UFPB) Mestre em Ensino (PPGE/UERN), Pedagoga, Bacharel em Comunicação Social com habilitação para Jornalismo. Professora do IFPE Campus Afogados da Ingazeira - PE, maria.costa@afogados.ifpe.edu.br.

RESUMO

A avaliação constitui um processo sistemático e contínuo de coleta, análise e interpretação de dados sobre o desempenho e o progresso dos alunos, bem como a eficácia das práticas pedagógicas. Nesta perspectiva, a avaliação diagnóstica se destaca como uma ferramenta essencial no processo educacional, especialmente em um cenário cada vez mais dinâmico e diversificado. Este artigo busca analisar as diferentes perspectivas sobre a avaliação diagnóstica a partir de dois ângulos: os docentes em atividade e os docentes em formação, tendo como objetivo geral, examinar as visões e práticas dos docentes em atividade e daqueles em formação em relação à avaliação diagnóstica. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, que obteve seus dados através da aplicação de formulários distintos para cada amostra específica: docentes em atividade e docentes em formação. Ao fim, conclui-se que tanto os docentes em formação e os docentes em atividade tem uma base formada sobre avaliação diagnóstica sabendo sua importância e considerando esse tipo de avaliação importante. Ambos também demonstram que a prática da aplicação em sala de aula traz grandes ganhos para o docente que está aplicando em forma de experiência para aqueles que ainda estão em formação como para os alunos de ambos os docentes e melhorando o planejamento das aulas para que o processo de aprendizagem dos alunos seja melhorado com os professores sendo guias que facilitam esse processo ao saber qual é a bagagem que vem junto a esses alunos.

Palavras-Chaves: Avaliação, Diagnóstico, Docente, Avaliação Diagnóstica, Educação.

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

1 - INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, a avaliação diagnóstica se destaca como uma ferramenta essencial no processo educacional, especialmente em um cenário cada vez mais dinâmico e diversificado. Avaliação diagnóstica é aquela que acontece geralmente no começo do ano letivo antes do planejamento, onde o professor verifica os conhecimentos prévios dos alunos, o que eles sabem e o que não sabem sobre os conteúdos. Não tem a finalidade de atribuir notas (CAMARGO, 2010, p.14).

Este artigo busca analisar as diferentes perspectivas sobre a avaliação diagnóstica a partir de dois ângulos: os docentes em atividade e os docentes em formação, tendo como objetivo geral, examinar as visões e práticas dos docentes em atividade e daqueles em formação em relação à avaliação diagnóstica. Especificamente, a pesquisa pretende observar a utilização dessa avaliação dentro da sala de aula, sondar o entendimento dos diferentes grupos de docentes e explorar as diversas formas de aplicação da avaliação diagnóstica no contexto educativo.

Para alcançar esses objetivos, adotamos uma abordagem de pesquisa quali-quantitativa, combinando dados para oferecer uma análise mais detalhada. Esta metodologia permitirá não só quantificar a frequência e os métodos de utilização da avaliação diagnóstica, mas também entender as percepções e experiências em relação aos docentes.

A problemática central deste estudo é explorar os diferentes pontos de vista e as formas de aplicação da avaliação diagnóstica por docentes em atividade e em formação. Através dessa exploração, esperamos identificar não apenas as melhores práticas, mas também os desafios e oportunidades que cada grupo enfrenta. Este estudo pretende contribuir para um entendimento mais profundo de como a avaliação diagnóstica pode ser otimizada para atender às necessidades dos educadores e alunos, promovendo uma educação mais eficaz e inclusiva.

2 - METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, segundo Knechtel (2014, p.106), “[...] interpreta as informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do discurso dos sujeitos (semântica)”.

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Para a coleta de dados, foram aplicados dois formulários distintos para cada amostra específica: docentes em atividade e docentes em formação, tendo como objetivo principal analisar e comparar a perspectiva desses grupos sobre a avaliação diagnóstica.

Para os docentes em atividade, foi elaborado um formulário envolvendo questões fechadas e abertas. No qual, as respostas permitiram uma compreensão das percepções e experiências dos professores em atividade, em relação a avaliação diagnóstica. O formulário retratou aspectos como: percepção sobre a eficácia das avaliações diagnósticas na identificação das necessidades dos alunos, os desafios enfrentados ao administrar a avaliação diagnóstica, feedback do resultado da aplicação da avaliação diagnóstica em relação ao desempenho dos alunos, entre outros.

Já as questões direcionadas aos docentes em formação têm como objetivo analisar seu entendimento sobre a avaliação diagnóstica e suas perspectivas quanto ao uso no futuro, após a sua formação. Alguns pontos levantados no questionário dos docentes em formação foram: se o mesmo julga-se preparado para administrar avaliações diagnósticas em sua futura prática docente, compreender se as experiências adquiridas durante sua formação acadêmica ajudaram na compreensão e administração de avaliações diagnóstica, outro ponto questionado é sobre a preparação, o docente se sente preparado para administrar avaliações diagnósticas em sua futura prática docente, entre outros questionamentos.

3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Avaliar vem do latim a valere, que significa atribuir valor e mérito ao objeto de estudo. Segundo Luckesi (2005), a avaliação é entendida como uma prática de atribuir valor sobre dados relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Tais dados se referem às várias situações didáticas, nas quais professor e aluno passam no dia a dia e estão empenhados em atingir os objetivos do ensino. A atribuição de valor sobre esses dados, através da análise dos instrumentos utilizados que possibilitam a verificação da aprendizagem como provas, exercícios, respostas dos alunos, realização de atividades etc., permite uma tomada de decisão para o que deve ser feito em seguida.

Os resultados escolares dos alunos é um dos campos mais problemáticos do sistema educativo, tornando-se na face visível de um complexo edifício em permanente construção valorativa, através da recolha formal e informal de dados, com vista a uma tomada de decisão (Pacheco & Zabalza, 1995). Com isso a Avaliação é um dos instrumentos mais utilizados e

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

importantes para averiguar a aprendizagem do aluno e que a avaliação vai muito além de somente classificar o estudante em aprovado ou reprovado e sim saber se o mesmo está aprendendo os conteúdos passados e se desenvolvendo, onde segundo Duarte (2015) “A avaliação é um instrumento fundamental para fornecer informações sobre como está se realizando o processo ensino-aprendizagem em seu todo e não deve simplesmente focalizar o aluno, seu desempenho cognitivo e o acúmulo de conteúdo, para classificá-lo em aprovado ou reprovado, isto é, a avaliação não deve servir apenas para observar o aluno, mas todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.”, Logo a avaliação tem um papel muito importante no ensino-aprendizagem do aluno. Duarte (2015) também diz que a avaliação usada como método diagnóstico contínuo e dinâmico ela torna-se um instrumento fundamental para repensar e reformular os métodos, os procedimentos e as estratégias de ensino para que, de fato, o aluno aprenda.

Além disso, ela deve ser essencialmente formativa, na medida em que cabe à avaliação subsidiar o trabalho pedagógico, redirecionando o processo ensino-aprendizagem para sanar dificuldades, aperfeiçoando-o constantemente. Diante disso a avaliação tem um sentido amplo e deve ser feita de diversas formas, utilizando vários instrumentos variados, onde o mais comum na nossa cultura é a aplicação da prova escrita. Onde segundo De Melo (2012) alguns professores não sabem aplicar os métodos avaliativos, e a prova acaba se transformando em um processo de cobrança dos conteúdos aprendidos ou decorados pelos alunos ocorrendo uma porcentagem muito baixa de conteúdos aprendidos.

O presente trabalho analisa um método de avaliação bastante importante que é a avaliação diagnóstica que tem a capacidade de assumir dois propósitos que segundo Silva (2014) são, determinar o nível de aprendizado pelo educando e descobrir as causas ou circunstâncias que dificultam a aprendizagem no decorrer do processo de aprendizagem. Silva (2014) também diz que “é importante sabermos que avaliação diagnóstica tem o objetivo de levantar, verificar e diagnosticar os pontos fortes e também fracos do aluno durante o processo de construção do conhecimento para que os mesmos possam corrigi-los quando necessário”. Ou seja a avaliação diagnóstica tem capacidade de que através dos resultados obtidos o professor vai poder ver quais são os pontos fracos e fortes da turma para que o mesmo possa trabalhar em torno desses resultados e ajudar no desenvolvimento do ensino-aprendizagem do aluno e para que o professor possa desempenhar melhor com as necessidades da turma.

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Libâneo (1994), sugere que a avaliação deve ser feita no início como uma sondagem de conhecimentos, durante todo ano letivo, acompanhando o progresso dos alunos e no final cumprindo a função de realimentação do processo de ensino, para dar não só ao aluno a oportunidade de expor o que o mesmo já traz de conhecimento, mas também o professor de refletir sobre as estratégias a serem usadas para atingir as suas expectativas e dos alunos no decorrer do processo.

Luckesi (2006), ainda articula quatro funções básicas para a avaliação diagnóstica, que é proporcionar autocompreensão, tanto alunos e professores juntos na construção da aprendizagem; a função de motivar o crescimento e também criar o desejo de chegar a resultados satisfatórios; tem a função de aprofundamento da aprendizagem, fazer o exercício da avaliação um modo de aprender mais; e por último a função em auxiliar a aprendizagem, estando sempre atento à necessidade dos alunos e fazendo o melhor para que eles se desenvolvam no ambiente escolar.

Segundo Duarte (2015) os métodos avaliativos tem que serem entendidos de uma forma muito mais ampla, pois é uma parte muito importante de todo o processo de ensino-aprendizagem do aluno, tendo em vista que avaliar é mediar esse processo, oferecer recuperação imediata, promover cada ser humano, acompanhar cada aluno em seus progressos. E que o grande desafio para construir novos caminhos é uma avaliação com critérios de entendimento reflexivo, conectado, compartilhado e autonomizado no processo ensino-aprendizagem. Utilizando esses critérios, estaremos formando cidadãos conscientes, críticos, criativos, solidários e autônomos.

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho se utilizou de dois questionários para quesitos comparativos, sendo aplicados aos docentes em atividade e para os docentes em formação, ambos questionários são destrinchados pergunta a pergunta nesta discussão com apresentação de gráficos e dados obtidos a partir das respostas dos participantes.

Os questionários foram enviados via google formulário para os participantes, sendo a participação de docentes em atividades e em formação de forma voluntária. Tivemos ao total 17 participações sendo 12 de docentes em formação do 3º período até o 8º período com idades entre 20 a 35 anos e 5 docentes em atividade na rede pública de ensino, tendo idade entre

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

menos de 25 anos e mais de 50 anos, indo de 1 ano de sala de aula até mais de 20 anos e tendo professores com grau de formação acadêmica de graduado a mestrado.

4.1 - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA DOCENTES EM FORMAÇÃO

Partido das palavras de Luckesi (1996) Avaliação escolar em sentido lato, deve subsidiar o diagnóstico da situação em que se encontra o aluno, oferecer recursos para orientá-lo a uma aprendizagem de qualidade, por meio de um ensino adequado, pois avaliar significa identificar impasses e buscar soluções. Essa concepção é fundamental para ressaltar a importância que a avaliação diagnóstica tem na aprendizagem dos alunos. Com essa base foi perguntado aos docentes em formação se eles percebem a importância que avaliação diagnóstica possui no desenvolvimento profissional de um futuro professor entre os docentes que responderam apenas 8,3% deles ficaram neutros quanto a essa importância, tendo 91,7% dos docentes em formação afirmado que possui importância e muita importância essa concepção em sua formação.

Gráfico 1 - O quanto você percebe que as avaliações diagnósticas são importantes para o desenvolvimento profissional de um futuro professor?

Fonte : Autores (2024)

Sabendo que esses docentes em formação tem esse conceito de avaliação diagnóstica e sabem da sua importância, passamos a segunda pergunta que é o quanto preparado esse docente se sente para administrar avaliações diagnósticas em sua futura prática docente, onde podemos notar que 8,3% se sente muito preparado para essa aplicação, 58,3% se sentem preparados, 8,3% se sentem medianamente preparados e 25% não se sentem preparados. Analisando o dado mais afundo sobre esses que não se sentem preparados podemos notar que

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

$\frac{1}{3}$ destes ainda não passaram pelo processo dos estágios e ainda assim $\frac{2}{3}$ já passaram por esse processo e ainda não se sentem preparados.

Gráfico 2 - Quão preparado você se sente para administrar avaliações diagnósticas em sua futura prática docente?

Fonte : Autores (2024)

Nas palavras de Gil (2006) a avaliação diagnóstica tem por conceito constitui-se num levantamento das capacidades dos estudantes em relação aos conteúdos a serem abordados, com essa avaliação, busca-se identificar as aptidões iniciais, necessidades e interesses dos estudantes com vistas a determinar os conteúdos e as estratégias de ensino mais adequadas. Esse conceito se torna base para as perguntas seguintes do nosso questionário. Obtendo as respostas dos docentes em formação sobre o quanto eles percebem que as avaliações diagnósticas contribuem para a compreensão das necessidades dos alunos na qual podemos notar que 66,6% consegue compreender bem que a avaliação diagnóstica tem seu conceito baseado na necessidade do aluno e 33,3% se vêm neutros quanto a essa análise.

Gráfico 3 - O quanto você percebe que as avaliações diagnósticas contribuem para a compreensão das necessidades dos alunos?

Fonte : Autores (2024)

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Se aprofundando no conceito perguntamos aos discentes o quanto eles acreditavam que as avaliações diagnósticas devem ser adaptadas às características individuais dos alunos, vemos 41,7% determinar que deve ser muito voltada a características individuais dos alunos, 33,3% dizem que deve e 25% ficaram neutros quanto ao debate. Tais declaração nos leva a pensar na palavras de Blaya (2007) que ressalta que no entanto, os dados fornecidos pela avaliação diagnóstica não devem ser tomados como um "rótulo" que se cola sempre ao aluno, mas sim como um conjunto de indicações a partir do qual o aluno possa conseguir um processo de aprendizagem. Notando que é necessário que a avaliação diagnóstica seja feita de acordo com as necessidades da turma e não "rotule" os sujeito individual.

Gráfico 4 - O quanto você acredita que as avaliações diagnósticas devem ser adaptadas às características individuais dos alunos?

Fonte : Autores (2024)

Afim de verificar se os docentes em formação consideram importante o estudo da avaliação diagnóstica na formação do professor os questionamos sobre o quão importante eles consideram as avaliações diagnósticas na formação de um professor e obtemos que 58,3% considera muito importante, 25% tem que é importante e 16,7% ficaram neutros em relação a essa importância. Para examinar esse dado mais afundo perguntamos em seguida o quanto eles acham que as experiências práticas durante a formação acadêmica pela qual passaram ajuda na compreensão e administração de avaliações diagnósticas adquirindo a informação que 41,7% consideram que sim essa experiência ajudou muito nessa compreensão, 50% declara que ajudou e 8,3% ficaram neutros.

Gráfico 5 - Quão importante você considera as avaliações diagnósticas na formação de um professor?

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Fonte : Autores (2024)

Gráfico 6 - O quanto você acha que as experiências práticas durante sua formação acadêmica ajudam na compreensão e administração de avaliações diagnósticas?

Fonte : Autores (2024)

Por fim analisamos o quão preparados esses docentes em formação estão para ir às salas de aula aplicar a avaliação diagnóstica perguntando a eles quão preparado você se sente para administrar avaliações diagnósticas em sua futura prática docente?! Observamos que 66,7% desses discentes se acham preparados para efetuar a avaliação diagnóstica na prática futura, 8,3% ficaram neutros e 25% afirmam que ainda não estão preparados.

Gráfico 7 - Quão preparado você se sente para administrar avaliações diagnósticas em sua futura prática docente?

Fonte : Autores (2024)

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

A Partir dos dados analisados acima podemos notar que grande parte dos docentes em formação que participaram da pesquisa se sentem preparados para aplicar e compreendem a importância da avaliação diagnóstica, também considerando que esses têm a prática do estágio como algo que fortalece seus conhecimentos sobre essa prática pedagógica em sua concepção. Estes discentes também mostram que entendem o papel da avaliação diagnóstica futuramente em suas salas de aula, nos deixando atentos se esses futuros profissionais não irão acabar por “rotular” os alunos individualmente como ressalta Blaya em sua fala. Porém se a avaliação diagnóstica feita em sala de aula por esses futuros profissionais pode trazer inúmeros benefícios aos alunos e atingir as palavras de Luckesi (2003) para que a avaliação diagnóstica seja possível, é preciso compreendê-la e realizá-la comprometida com uma concepção pedagógica. No caso, considerarmos que ela deva estar comprometida com uma proposta pedagógica histórico-crítica, uma vez que esta concepção está preocupada com a perspectiva de que o educando deverá apropriar-se criticamente de conhecimentos e habilidades necessárias à sua realização como sujeito crítico dentro desta sociedade que se caracteriza pelo modo capitalista de produção. A avaliação diagnóstica não se propõe e nem existe uma forma isolada. É condição de sua existência e articulação com uma concepção pedagógica progressista".

4.2 - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA DOCENTES EM ATIVIDADE

Para analisar a visão dos docentes em atividade quanto a sua percepção da avaliação diagnóstica, sua utilidade e importância iniciamos perguntando se esses faziam utilização da avaliação diagnóstica em suas salas de aula por meio de sim ou não onde obtivemos que 80% dos participantes fazem uso da avaliação em suas salas de aula. Em seguida, nós aprofundamos sobre a percepção do professor acerca da avaliação diagnóstica questionando eles quanto a sua percepção sobre a eficácia das avaliações diagnósticas na identificação das necessidades individuais dos alunos?! Uma questão aberta onde obtivemos resposta coerentes e que visam que os docentes possuem uma boa base sobre avaliação diagnóstica e sabem da sua eficácia, salienta um dos professores ao falar que “Acho muito eficaz porque me ajuda a identificar os conhecimentos prévios dos alunos e as dificuldades. Assim, posso planejar as aulas a partir desses resultados para que meus alunos avancem na aprendizagem.”, outro docente afirma que “É de fundamental importância para melhorarmos nossa prática de ensino, levando em conta o que meu aluno já consegue ou não.”.

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Sendo essa uma realidade propícia a avaliação diagnóstica podemos observar a partir da indagação de como esses professores costumam incorporar os resultados das avaliações diagnósticas em seu planejamento de ensino que esses afirmam através de suas palavras que “A partir dos resultados das avaliações diagnóstica eu realizo um planejamento de ensino com base no que o aluno já sabe e nas dificuldades, propondo atividades para que superem as dificuldades e avancem na aprendizagem.” e também possuem um planejamento de acordo com o nível que o aluno se encontra, atividades focadas onde os alunos sentiram mais dificuldades durante as avaliações, e assim, ajudar a melhorar os resultados.

Porém, visando as possíveis dificuldades que o docente possa ter em sala de aula, perguntamos sobre quais seriam os principais desafios que eles enfrentam ao administrar avaliações diagnósticas em sala de aula, estes relataram como desafios os diferentes níveis de aprendizagem, aplicação diferenciada para diferentes séries e carga de trabalho que muitas vezes os sobrecarregam. Abordando uma das dificuldades citadas anteriormente no questionário seguinte, você acredita que as avaliações diagnósticas devem ser adaptadas de acordo com as características específicas de cada turma?! Por quê?! Assim como foi visto entre os docentes em formação existem aqueles que preferam observar a necessidade individual um dos professores afirmou que “Não ,deveria ser adaptada conforme a necessidade do aluno,pois o mesmo não acompanhará a turma se não tive uma base boa de estudo.”, entretanto 60% dos professores responderam de forma positiva ao questionamento assim como relata um dos professores “Sim, com certeza. Porque cada turma tem suas especificidades/realidades.”.

Ao continuar a pesquisa com os professores indagamos como eles avaliam a sua própria competência em administrar a avaliação diagnóstica de forma eficaz, 60% dos professores afirmaram que possuem muita competência e 40% que possuem competência para administrar de forma eficaz a avaliação diagnóstica em suas aulas.

Gráfico 8 - Como você avalia a sua própria competência em administrar avaliações diagnósticas de forma eficaz?

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Fonte : Autores (2024)

Se aprofundando na desenvoltura dos professores em sala de aula questionamos os docentes em atividade sobre o quão bem eles estavam preparados para interpretar os resultados das avaliações diagnósticas, onde apenas um afirmou que não está preparado e 60% declara que estão muito preparados e 20% que está preparado. Por fim, seguindo essa linha de pensamento, perguntamos aos professores qual seria sua confiança na utilização de diferentes tipos de avaliações diagnósticas em sala de aula?! Todos declararam estar confiante ou muito confiante sobre a utilização dos variados métodos de avaliação diagnóstica.

Gráfico 9 - Quão bem você está preparado para interpretar os resultados das avaliações diagnósticas?

Fonte : Autores (2024)

Gráfico 10 - Qual é a sua confiança na utilização de diferentes tipos de avaliações diagnósticas em sala de aula?

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Fonte : Autores (2024)

Sobre a percepção desses professores em torno do retorno dado dos alunos a utilização da avaliação diagnóstica indagamos o quanto eles percebem que os alunos respondem positivamente às avaliações diagnósticas em sua prática, onde 60% avaliam como um retorno satisfatório e 40% afirmam ser um retorno muito satisfatório.

Gráfico 11 - o quanto você percebe que os alunos respondem positivamente às avaliações diagnósticas em sua prática?

Fonte : Autores (2024)

Assim concluímos questionando o professor se ele concorda que as avaliações diagnósticas são essenciais para identificar lacunas no aprendizado dos alunos?! Onde 80% responderam que é muito essencial e 20% ser essencial. O que leva a última pergunta do questionário ter um peso considerável em nossa pesquisa onde indagamos o professor sobre o quanto ele acha que as avaliações diagnósticas ajudam a melhorar o desempenho geral dos alunos, e unanimemente todos responderam que a avaliação diagnóstica ajuda muito no avanço do desempenho geral dos alunos.

Gráfico 12 - O quanto você concorda que as avaliações diagnósticas são essenciais para identificar lacunas no aprendizado dos alunos?

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Fonte : Autores (2024)

Gráfico 13 - O quanto você acha que as avaliações diagnósticas ajudam a melhorar o desempenho geral dos alunos?

Fonte : Autores (2024)

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir com esse estudo que tanto os docentes em formação e os docentes em atividade tem uma base formada sobre avaliação diagnóstica sabendo sua importância e considerando esse tipo de avaliação importante. Ambos também demonstram através da pesquisa feita que a prática da aplicação em sala de aula traz grandes ganhos para o docente que está aplicando em forma de experiência para aqueles que ainda estão em formação como para os alunos de ambos os docentes e melhorando o planejamento das aulas para que o processo de aprendizagem dos alunos seja melhorado com os professores sendo guias que facilitam esse processo ao saber qual é a bagagem que vem junto a esses alunos.

Cabendo nesse contexto as palavras de Hoffmann (1994) a avaliação, enquanto relação dialógica, vai conceber o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e pelo professor, como ação-reflexão-ação que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, carregado de significados, de compreensão. Dessa forma, a avaliação passa a exigir do professor uma relação epistemológica com o aluno – uma conexão entendida como reflexão aprofundada a respeito das formas como se dá a compreensão do educando sobre o objeto do conhecimento.

A rematando tudo que foi visto durante esse estudo que docentes em formação ou em atividade possuem e constroem uma nova realidade de aprendizagem pautada na empatia para com o aluno a serviço da formação do conhecimento a partir da sua melhor forma a ser

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

aplicada dentro da sala de aula, levando a avaliação diagnóstica a ser imprescindível nessa relação professor, aluno e conhecimento.

6 - REFERÊNCIAS

CAMARGO, W.F. Avaliação da aprendizagem no ensino fundamental. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia). Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2010.

DE MELO, Édina Souza; BASTOS, Wagner Gonçalves. Avaliação escolar como processo de construção de conhecimento. Estudos em avaliação educacional, v. 23, n. 52, p. 180-203, 2012.

DUARTE, C. E. L. Avaliação da aprendizagem escolar: como os professores estão praticando a avaliação na escola. Holos, v. 8, p. 53-67, 2015.

KNECHTEL, M.R. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada. Curitiba: Intersaberes, 2014.

LIBÂNEO, José Carlos. Didática: série formação do professor. São Paulo: Cortez, 1994.

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 17. ed. São Paulo: Cortez, 2005.

PACHECO, JOSÉ A.; ZABALZA, MIGUEL A. (1995) (org.). A Avaliação dos Alunos dos Ensinos Básico e Secundário. Brag

SILVA, Jandilene Alves da; SILVA, Maria Jeane da; ALVES, Segirlaine Camilo. A aplicação da avaliação diagnóstica no ambiente escolar: um olhar reflexivo. 2014.

BERTINO NETO, Severino. Avaliação diagnóstica da aprendizagem como processo de construção de autonomia. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 03, Vol. 03, pp. 40-52. Março de 2021. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/construcao-de-autonomia>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/construcao-de-autonomia